

Aproveitamento de Resíduos de Torneamento como Fibras em Concreto Permeável: Estudo Experimental

SILVA, Philipe A.¹; ROCHA, Camila A. A.²; BRAGA, Fábio de Oliveira²

¹ Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (TPC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Rua Passo da Pátria 156, Bloco D, 3º andar (Sala 300), São Domingos, Niterói, 24210-240.

² Departamento de Engenharia Civil (TEC), UFF, Rua Passo da Pátria 156, Bloco D, 4º andar (Sala 460), São Domingos, Niterói, 24210-240.

✉ philipe_araujo@id.uff.br

Resumo

Este artigo teve como objetivo avaliar experimentalmente o efeito da adição de diferentes teores (0,5%, 1,0% e 1,5%) de resíduos de usinagem de aço inoxidável, na forma de fibras, sobre as propriedades mecânicas (resistência à compressão e à tração), físicas (permeabilidade, massa específica e porosidade) e a adesão fibra-pasta de concretos permeáveis. Focou em resíduos de usinagem obtidos a partir do torneamento de elementos de aço inoxidável, procedeu-se a separação e segmentação manual, objetivando homogeneizar os resíduos a fim de emular o comportamento de inclusão fibrosa descontínua. Buscou-se então caracterizar as fibras empregadas segundo massa específica e comprimento. Para confecção do concreto permeável usou-se cimento Portland V de alta resistência inicial (CP-V ARI) e “brita zero” comercial, rocha granítica britada, como agregado graúdo. Baseado em um traço referência foram desenvolvidos outros três traços com adições sucessivas (0,5, 1,0 e 1,5%) de fibras de resíduos em massa. O efeito da inclusão foi avaliado a partir de ensaios de caracterização mecânica – de resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral (ensaio brasileiro) –, ensaios de permeabilidade e quantificação do teor de poros. A adesão fibra-pasta foi avaliada em microscópio ótico. Como resultado destaca-se a necessidade de baixas adições de fibra de resíduo em peças de concreto permeável. Inclusões acima de 1,0% em massa por metro cúbico de concreto produzido se mostraram prejudiciais à resistência e ao adensamento entre as camadas. As sucessivas adições de resíduos produziram perda de resistência comparada ao concreto referência (estimada em 26,2 MPa aos 28 dias), porém ficou constatado um aumento no número de vazios comunicantes, consequentemente aumentando a permeabilidade, e a não desagregação do concreto após a ruptura. O compósito produzido se mostrou viável para uma aplicação não estrutural podendo ainda ser tema de trabalhos futuros para a otimização da dosagem.

Palavras-chave: concreto permeável, resíduos de usinagem, reciclagem, fibras de aço inoxidável, compósitos.

1. Introdução

A geração global de resíduos de usinagem atinge cerca de 1,2 bilhão de toneladas anuais [1]. Paralelamente, a indústria da construção, que produz mais de 4,4 bilhões de toneladas de concreto por ano [2], apresenta-se como destino natural para materiais reciclados, alinhando-se aos princípios da economia circular [3], [4]. Dentro desse contexto têm-se concreto permeável que, por possuir uma estrutura porosa - obtida pela graduação uniforme do agregado graúdo com ausência de finos, permitindo a infiltração da água e reduzindo o escoamento superficial - resulta em matriz frágil, com distribuição limitada dos esforços mecânicos. A incorporação de fibras como reforço descontínuo visa aumentar a tenacidade, controlar fissuras e melhorar a distribuição de esforços [5]. Contudo, a matriz magra dos concretos permeáveis pode não envolver completamente as fibras metálicas, comprometendo sua proteção contra corrosão. Lee *et al.* [6] recomendam o uso de fibras de aço inoxidável em áreas úmidas como alternativa não corrosiva.

Os resíduos de usinagem — particularmente cavacos de aço — despertam interesse como fonte de fibras recicladas. Cavacos são o material excedente removido da peça durante a usinagem preservando grande parte das propriedades da liga de origem. Machado *et al.* [7] classificam os cavacos em contínuos, descontínuos e segmentados. Os cavacos contínuos apresentam formato helicoidal ou de fita que se assemelha a fibras retorcidas, despertando interesse como substituto de fibras convencionais. Estudos com cavacos de aço em concreto revelam variabilidade nos resultados. Meddah e Bencheikh [8] observaram perda de resistência à compressão com teores acima de 2%. Keshavarz e Mostofinejad [9] reportaram ganhos mecânicos com incorporação conjunta de resíduos cerâmicos e cavacos. Malek *et al.* [1] encontraram melhoria nas propriedades mecânicas de argamassas com cavacos sem tratamento superficial, embora com redução de densidade. Loch *et al.* [10] identificaram teores ótimos variáveis conforme o parâmetro analisado. Em elementos estruturais, El-Sayed [11] obteve resultados satisfatórios na flexão de vigas, e Hong *et al.* [12] observaram contribuição das fibras recicladas no combate à retração e aumento da resistência à tração.

Não foram encontrados estudos sobre o emprego de cavacos de aço inoxidável como fibras em concreto permeável. Diante dessa lacuna, este trabalho teve como objetivo avaliar experimentalmente a viabilidade dessa incorporação, por meio da caracterização dos materiais, produção dos concretos e avaliação de suas propriedades físicas e mecânicas.

2. Materiais e suas caracterizações

As etapas de caracterização dos materiais, produção dos corpos-de-prova e ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção (LAMCO) da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói.

2.1. Aglomerante

Foi utilizado Cimento CP V ARI, aglomerante hidráulico, comercializado pela empresa Nacional Cimentos. Sua massa específica foi determinada conforme NBR 16605 [13] com valor médio de $3,08 \text{ g/cm}^3$.

2.2. Agregado

Utilizou-se rocha granítica britada comercializada na cidade de São Gonçalo/RJ. A Figura 1 apresenta a curva granulométrica obtida durante o ensaio de peneiramento da brita, estando posicionada entre os limites 4,75/12,5 e 9,5/25 da NBR 7211 [14]. As principais características foram determinadas, módulo de finura de 6,34, diâmetro máximo de 19,5 mm, massa específica seca de $2,67 \text{ g/cm}^3$, massa específica saturada superfície seca de $2,64 \text{ g/cm}^3$, massa específica aparente de $2,63 \text{ g/cm}^3$ e absorção de água de 0,508% segundo as NBR 17054 [15] e NBR 16917 [16].

Figura 1 – Curva granulométrica do agregado graúdo utilizado.

2.3. Fibras de resíduos

A ser usadas como fibras de resíduos de usinagem foram coletados cavacos de aço inoxidável de diferentes peças (Figura 2-a), segmentados manualmente entre 30 e 60mm (Figura 2-d). A escolha dessa faixa de comprimento baseou-se em dois critérios: (i) trabalhos anteriores que empregaram resíduos de usinagem como fibras em concreto, os quais adotaram comprimentos variando tipicamente entre 25 e 60 mm [1, 8, 10]; e (ii) a compatibilização teórica com a dimensão máxima do agregado graúdo ($d_{m\acute{a}x} = 19,5 \text{ mm}$), uma vez que a literatura recomenda que o comprimento de fibras descontínuas em concretos convencionais seja, preferencialmente, entre 2 e 3 vezes o $d_{m\acute{a}x}$ do agregado para garantir adequada dispersão e ancoragem. Dessa forma, a faixa de 30 a 60 mm mostrou-se compatível com as recomendações da NBR 15530 [17] para fibras de aço e com a granulometria do agregado utilizado.

Figura 2 – a) Emaranhado de cavacos; b) Cavaco contínuo separado; c) Maleabilidade do resíduo e d) Cavaco segmentado.

Do processo de segmentação resultaram dois tipos principais de fibras de resíduos (Figura 3). A homogeneização da mistura foi realizada manualmente até aspecto visual satisfatório, não sendo possível estabelecer previamente a proporção de cada tipo de fibra, resultando em composição híbrida.

Figura 3 – Cavacos segmentados com: a) Aspecto helicoidal; b) Aspecto de fita.

A massa específica foi determinada por picnometria resultando no valor médio de 8,06 g/cm³, próximo ao valor teórico de 8,0 g/cm³ para ligas de aços inoxidáveis [18].

2.4. Água

Utilizou-se água potável da concessionária local, atendendo aos requisitos da NBR 15900 [19].

3. Procedimento experimental

3.1. Análise das fibras

O comprimento linear médio das fibras foi determinado por análise de imagens digitalizadas. Para este procedimento, as fibras segmentadas foram dispostas sobre uma mesa digitalizadora com fundo preto, juntamente com uma régua de referência para calibração da escala. Foram analisadas três amostras distintas, totalizando uma média de 560 fibras por amostra. As imagens foram processadas em software de análise dimensional (ImageJ®), medindo-se o comprimento linear entre as extremidades de cada fibra (comprimento de corda), conforme definido pela NBR 15530 [17]. A calibração espacial foi realizada a partir da régua de referência presente em cada imagem. A partir dessas medições, determinou-se a distribuição de frequência dos comprimentos das fibras utilizadas no estudo. Ressalta-se que este comprimento corresponde à distância linear

entre as extremidades do segmento, não ao comprimento total desenvolvido das fibras, conforme definido pela NBR 15530 [17] para fibras de aço.

3.2. Confecção, moldagem e cura dos concretos

Para este projeto, adotou-se como referência o traço de Menegatti e Rocha [20] com relação água/cimento de 0,35, que alcançou uma resistência média à compressão de 22,7 MPa aos 28 dias e índice de vazios médio de 24,3%.

A massa de fibras incorporadas ao concreto variou entre 0,5% e 1,5% da massa total da mistura fresca. Os traços expostos na Tabela 1 foram preparados adicionando-se à betoneira basculante os agregados e a água, misturados por 30 segundos. A seguir o cimento foi adicionado e misturado por mais 3 minutos, após foi feita pausa breve para retirar pasta incrustada nas paredes do equipamento. Verificada a ausência de incrustações, tornou-se a ligar o equipamento misturando por mais 3 minutos onde a adição de fibras recicladas foi feita gradualmente enquanto a mistura ocorria. Ao final de cada mistura foi verificado o abatimento [21] da massa de concreto, onde todas apresentaram *slump* zero.

Tabela 1 – Composição dos traços.

Traço	Brita [kg/m ³]	Cimento [kg/m ³]	Água [kg/m ³]	Fibras [kg/m ³]	Adição de fibras		f _a /c
					(% de massa)	(% de volume)	
CR	1580	563	197	–	–	–	0,35
C0.5	1580	563	197	11,9	0,5	0,15	0,35
C1.0	1580	563	197	23,9	1,0	0,30	0,35
C1.5	1580	563	197	35,8	1,5	0,45	0,35

Para cada betonada, foram moldados seis corpos de prova cilíndricos (200 mm × 100 mm), assentados em duas camadas, e quatro corpos de prova em moldes cilíndricos de PVC (100 mm × 100 mm) assentados em uma camada única. O adensamento foi feito com mesa vibradora, 5 segundos por camada. Os corpos de prova permaneceram nas primeiras 24 horas em câmara úmida e após esse período, colocados em tanque com água saturada de cal até a preparação e realização dos ensaios.

3.3. Resistência à compressão axial (14 dias)

A resistência à compressão foi determinada aos 14 dias de idade, utilizando quatro corpos de prova cilíndricos (200 × 100 mm) por traço, conforme NBR 5739 [22]. A escolha da idade de 14 dias, em vez dos 28 dias normativos, justifica-se pelo tipo de aglomerante empregado, que atinge a maior parte de sua resistência característica já nos primeiros dias de cura, sendo a idade de 14 dias considerada suficiente para avaliar o efeito das fibras na matriz do concreto permeável. A resistência estimada aos 28 dias, apresentada na Tabela 2, foi calculada com base na equação de estimativa da resistência do concreto prevista no item 12.3.3 da ABNT NBR 6118:2014 [23]. Esta abordagem mostrou-se mais conservadora em relação à equação proposta por Araújo (2014) *apud*

Menegatti e Rocha [20], sendo adotada para fornecer uma estimativa confiável da resistência que as misturas poderiam alcançar aos 28 dias, a partir dos resultados obtidos aos 14 dias. Os corpos de prova tiveram as bases regularizadas para garantir superfícies planas e evitar concentração de tensões, sendo submetidos à carga vertical em prensa da marca InterMetric, modelo 2223, com taxa constante de $0,25 \pm 0,05$ MPa/s até a ruptura.

3.4. Resistência à tração por compressão diametral (14 dias)

A resistência à tração dos concretos foi avaliada por meio do ensaio de compressão diametral (ensaio brasileiro), NBR 7222 [24]. Para isso, dois corpos de prova cilíndricos (200×100 mm) de cada traço foram cortados ao meio, originando quatro corpos de prova de 100×100 mm, classificados como topo e base. A divisão teve como objetivo avaliar a variação da resistência à tração entre as diferentes camadas de um mesmo corpo de prova. O ensaio foi executado em prensa InterMetric, modelo 2223, com taxa constante de $0,25 \pm 0,05$ MPa/s, onde a carga foi transferida ao corpo de prova por meio de dispositivos auxiliares, conforme item da referida Norma.

3.5. Permeâmetro de carga hidráulica constante

Os corpos de prova, em moldes cilíndricos de PVC (100×100 mm) previamente saturados por 72 horas, foram acoplados ao equipamento (Figura 4). Com o reservatório cheio e o registro aberto, mediu-se o tempo necessário para preencher um volume conhecido (V). O procedimento foi repetido dez vezes, adotando-se a média dos sete maiores tempos ($t_{médio}$) para o cálculo do coeficiente de permeabilidade (k). A carga hidráulica (h), o diâmetro (d) e o comprimento (L) do corpo de prova foram aplicados na Equação (1).

Figura 4 – Permeâmetro de carga hidráulica constante.

$$k = \frac{(4 * V * L)}{(\pi * d^2 * h * t_{médio})} \quad (1)$$

3.6. Índice de vazios totais, massa específica e vazios comunicantes

O índice de vazios dos concretos foi determinado seguindo a norma americana ASTM C1754/C1754M [25], conforme recomendado por Menegatti e Rocha ([20]). Reaproveitando-se dos corpos de prova utilizados no ensaio de permeabilidade. Após remoção dos invólucros de PVC, os corpos de prova foram saturados em água por 72 horas. Decorrido esse período, mensurou-se a massa submersa (m_s). Em seguida, os espécimes foram secos em estufa para obtenção da massa seca (m). Com auxílio de paquímetro, aferiram-se a altura (h) e o diâmetro (d). O índice de vazios (V_v) foi então estimado por meio das Equações 2 e 3, onde a densidade da água (ρ_a) interpolada a partir da temperatura da água medida no momento do ensaio.

$$V = \frac{\pi h d^2}{4} \quad (2)$$

$$V_v = \left[1 - \left(\frac{m - m_s}{\pi \rho_a V} \right) \right] \times 100 \quad (3)$$

A massa específica do concreto endurecido ($\gamma_{c,e}$) foi calculada pela relação entre a massa seca (m) e o volume (V) do corpo de prova, conforme a Equação 4, utilizando as variáveis obtidas no procedimento de determinação do índice de vazios supracitado.

$$\gamma_{c,e} = \frac{m(4 \times 10^6)}{\pi h d^2} \quad (4)$$

O índice de vazios comunicantes (V_{ve}) foi determinado conforme a norma francesa NF-P-98-254-2 [26]. O ensaio consiste em medir a quantidade de água que penetra em um corpo de prova cilíndrico de concreto, cujas laterais e fundo são previamente impermeabilizados.

Para tanto, os corpos de prova tiveram as laterais e a base envolvidas com três camadas de filme plástico e uma camada de fita adesiva impermeável. Registrou-se a altura média (h_{med}) e a massa seca inicial (m) de cada corpo de prova. Sobre a face superior, verteu-se água até formar uma lâmina constante, mantendo-se essa condição por 10 minutos ou até que não houvesse mais absorção aparente. Decorrido esse período, com os vazios comunicantes preenchidos por água, registrou-se novamente a massa do corpo de prova (m_a).

O índice de vazios comunicantes é então calculado pela Equação 5:

$$V_{ve} = \left[\frac{m_a - m}{\rho_a \cdot V'} \right] \times 100 \quad (5)$$

Onde:

- V' é o volume reduzido do corpo de prova (cm^3), definido pelo produto da área da seção transversal pela altura reduzida (h').

A altura reduzida (h') é obtida pela Equação 6:

$$h' = h_{med} - \frac{d_{max}}{20} \quad (6)$$

- h_{med} é a altura média do corpo de prova (cm);
- d_{max} é o diâmetro máximo do agregado graúdo utilizado na mistura (cm).

3.7. Análise da interação fibra-matriz

Para a análise da interação fibra-pasta, as superfícies de fratura de amostras foram observadas com o auxílio de um estereomicroscópio, modelo LAB-60T da Laborana. O registro das imagens foi realizado por meio de uma câmera digital CMOS acoplada, modelo 5011, também da Laborana, com resolução de 5,0 megapixels.

4. Resultados e discussões

4.1. Caracterização das fibras

A Figura 5 apresenta o histograma de frequência de fibras por intervalo de comprimento. As amostras apresentaram um padrão consistente entre si, o que indica que os percentuais observados são representativos do volume total de resíduos obtidos.

Figura 5 – Histograma da frequência de fibras segundo intervalos de comprimento.

Fibras com comprimento entre 30 e 50 mm predominaram na amostra, totalizando mais de 70% dos segmentos, com homogeneização dos resíduos maior do que a demonstra Çelik *et al.* [27].

4.2. Efeito da adição de fibras na caracterização mecânica

Resistência à compressão

Os resultados de resistência à compressão aos 14 dias são apresentados na Tabela 2. A mistura de concreto referência (CR) apresentou resistência à compressão de 24,1 MPa. Adições de 0,5%, 1,0%

e 1,5% de fibras de resíduos promoveram redução de 31%, 57% e 54% na resistência, respectivamente, quando comparadas ao traço referência. Apenas a mistura referência atendeu aos requisitos normativos para aplicação em pavimentos permeáveis, 20 MPa [28]. Isto sugere que a matriz magra e porosa do concreto permeável é insuficiente para ancoragem das fibras usadas, atuando como concentradoras de tensão invés de reforço.

Resistência à tração por compressão diametral

Os resultados de resistência à tração aos 14 dias são apresentados na Tabela 2. O traço referência (CR) apresentou resistência à tração de 2,10 MPa. Adições de 0,5%, 1,0% e 1,5% de fibras de resíduos promoveram redução de 12%, 31% e 27% na resistência, respectivamente. A análise dos resultados por fatias dos corpos de prova (topo e base), ilustrada na Figura 6, revela que as camadas superiores apresentaram maior decréscimo de resistência com o aumento do teor de fibras, indicando que o adensamento insuficiente e a pasta cimentícia pobre em volume podem não envolver completamente as fibras, comprometendo a interação fibra-matriz nas porções superiores dos corpos de prova.

Tabela 2 – Resultados do ensaio de compressão axial e diametral, à idade de 14 dias.

Traço	Resistência à compressão [MPa]	Resistência à compressão estimada aos 28 dias [MPa]	Resistência à tração por compressão diametral [MPa]	Relação tração/compressão [%]
CR	24,1 ± 4,03	26,2	2,10 ± 0,333	8,72
Co.5	16,7 ± 1,97	18,2	1,85 ± 0,115	11,1
C1.0	10,3 ± 1,77	11,1	1,44 ± 0,499	14,0
C1.5	11,0 ± 2,92	12,0	1,53 ± 0,159	13,9

Figura 6 – Média das resistências à tração segundo topo e base dos corpos de prova vs adição de fibras.

Outros autores também relataram problemas na trabalhabilidade e dispersão das fibras, a pasta insuficiente para o envolvimento completo das fibras exacerbou esse problema ([29]). Estudos

que reportaram melhores resultados utilizaram misturas com agregados de menor módulo de finura, favorecendo a compatibilização da interação fibra-matriz ([1], [9], [11], [12]).

O plano de ruptura ocorreu no eixo para todos os corpos de prova, com exceção de um. Comportamento nos ensaios é essencial para classificar a mistura como pouco ou não segregada. Observa-se na Figura 7 que, com a adição das fibras, não houve desagregação do corpo de prova, diferentemente do ocorrido com o concreto de referência, que apresentou separação ao longo do plano de ruptura diametral.

Figura 7 – a) Co.5 não desagregado e b) CR desagregado após ruptura.

4.3. Efeito das fibras na caracterização física

Massa específica

Os resultados de massa específica no estado endurecido são apresentados na Tabela 3. A mistura de concreto referência (CR) apresentou massa específica de 1752 kg/m^3 . Embora as fibras de resíduos apresentem massa específica de cerca de 8000 kg/m^3 , sua adição ao concreto permeável resultou em redução da massa específica do compósito. Até o teor de 1,0%, a perda média foi de $0,233 \text{ kg/m}^3$ por grama de fibra adicionada. Para o teor de 1,5% (traço C1.5), esta perda elevou-se para $0,396 \text{ kg/m}^3$ por grama de fibra. Este aumento na taxa de perda de massa específica está associado à formação de "ouriços" em teores mais elevados, que prejudicam o adensamento e aumentam o índice de vazios da mistura.

Permeabilidade

Os resultados do ensaio de permeabilidade são apresentados na Tabela 3. A mistura de concreto referência (CR) apresentou coeficiente de permeabilidade de $0,338 \text{ cm/s}$. Adições de 0,5%, 1,0% e 1,5% de fibras de resíduos resultaram em coeficientes de $0,351 \text{ cm/s}$ (aumento de 4%), $0,326 \text{ cm/s}$ (redução de 4%) e $0,391 \text{ cm/s}$ (aumento de 16%), respectivamente. Todos os traços atenderam ao requisito normativo mínimo de $0,1 \text{ cm/s}$ para aplicação em pavimentos permeáveis [28]. O aumento da permeabilidade no traço C1.5 está diretamente relacionado ao maior índice de vazios comunicantes observado para este teor de adição.

Tabela 3 – Densidade do concreto endurecido e ensaio de permeabilidade.

Traço	Massa específica [kg/m³]	Coefficiente de permeabilidade [cm/s]
CR	1752 ± 49,0	0,338 ± 0,0183
Co.5	1717 ± 48,9	0,351 ± 0,0530
C1.0	1683 ± 4,70	0,326 ± 0,0422
C1.5	1574 ± 62,6	0,391 ± 0,0159

Porosidade

Os resultados de porosidade são apresentados na Tabela 4. A mistura de concreto referência (CR) apresentou índice de vazios totais de 29,4% e índice de vazios comunicantes de 25,3%. Adições de 0,5%, 1,0% e 1,5% de fibras de resíduos resultaram em índices de vazios totais de 28,8% (redução de 2%), 31,5% (aumento de 7%) e 35,7% (aumento de 21%), respectivamente. Para os vazios comunicantes, as adições resultaram em 26,2% (aumento de 4%), 26,9% (aumento de 6%) e 30,8% (aumento de 22%). Observa-se que o índice de poros totais é superior ao de poros efetivos e semi-efetivos, o que está em linha com a teoria. À medida que se fazem inclusões de fibras, aumenta-se o volume de vazios totais e comunicantes, achados similares aos de Lee *et al.* [6] e Toghroli *et al.* [29] que estudaram matrizes permeáveis.

Tabela 4 – Dados acerca da porosidade.

Traço	Índice de vazios [%]	Índice de vazios comunicantes [%]
CR	29,4 ± 1,9	25,3 ± 2,6
Co.5	28,8 ± 2,0	26,2 ± 1,3
C1.0	31,5 ± 0,48	26,9 ± 0,30
C1.5	35,7 ± 3,0	30,8 ± 3,7

Apesar da relação registrada entre perda de resistência e ganho de permeabilidade, conforme demonstrado [30], a granulometria não afeta a resistência, mas sim a permeabilidade. A inclusão dos vazios, uma vez que nesse trabalho foi mantida a mesma granulometria está totalmente associada à adição de fibras, divergindo de Toghroli *et al.* [29], que registrou mínima influência da adição de fibras na permeabilidade. A diferença pode ser explicada pela matriz usada.

4.4. Análise da interação fibra-matriz

As observações realizadas em microscópio ótico constataram, de forma generalizada, uma adesão insuficiente da pasta à superfície metálica das fibras. Na Figura 8-a é possível constatar o pouco recobrimento da pasta sobre as fibras. Adicionalmente, foi possível identificar um espaço ou descontinuidade física entre a matriz e a fibra (Figura 8 b, c e d), sugerindo baixa aderência química e mecânica, o que compromete a transferência de tensões e corrobora a perda de resistência observada nos ensaios mecânicos. Esse comportamento não foi observado na Figura

9, onde, apesar de haver fissuras na pasta (Figura 9-a), não se percebe essa descontinuidade pronunciada entre agregado e pasta (Figura 9- b e c).

Figura 8 – Imagens de microscopia ótica. a) fibra com pouco recobrimento de pasta em 0,8x de aumento com destaque detalhado em b, b) detalhe da descontinuidade física entre fibra e matriz do traço Co.5, 2x de aumento; c) Traço C1.5, com 0,8x de aumento e d) Traço C1.0 com 0,8x de aumento.

Figura 9 – Superfície fraturada do traço CR, a- fissura na pasta, b e c- diferentes interfaces agregado-pasta

5. Conclusões

É possível com base nos resultados concluir que: 1 - Os resultados atenderam aos requisitos normativos para permeabilidade, mas não para resistência estrutural; 2 - Teores acima de 1,0% comprometem significativamente a resistência mecânica, ainda que melhorem a permeabilidade; 3 - A presença de fibras de cavacos evita a desagregação dos corpos de prova após a ruptura, sugerindo ganho de tenacidade; 4 - A incorporação de cavacos de aço inoxidável em concreto permeável é viável para aplicações não-estruturais; 5 - É interessante a continuidade dos estudos através da otimização da matriz cimentícia, maior controle do fator de forma e funcionalização das fibras de cavacos.

Agradecimentos

À JC Metalúrgica, pela cessão dos resíduos e à equipe do LAMCO/UFF pelo suporte técnico.

Referências

- [1].Malek, M.; Kadel, M.; Terpilowski, M.; Szewczyk, T.; Lasica, W.; Muzolf, P. Effect of metal lathe waste addition on the mechanical and thermal properties of concrete. *Materials*, v. 14, n. 11, p. 2760, 2021. DOI: 10.3390/ma14112760.
- [2].Lehne J, Preston F. Making concrete change: innovation in low-carbon cement and concrete. Chatham House Report. London: The Royal Institute of International Affairs; 2018 Jun. 122 p.
- [3].Patil YR, Dakwale VA, Ralegaonkar RV. Recycling Construction and Demolition Waste in the Sector of Construction. *Adv Civ Eng*. 2024;2024(1):8843169. DOI: 10.1155/2024/8843169.
- [4].Batayneh M, Marie I, Asi I. Use of selected waste materials in concrete mixes. *Waste Manag*. 2007;27(12):1870-1876. DOI: 10.1016/j.wasman.2006.07.026.
- [5].Bentur, A.; Mindess, S. *Fibre Reinforced Cementitious Composites*. 2nd ed. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis, 2007.
- [6].Lee, M. G.; Wang, W. C.; Wang, Y. C.; Hsueh, Y. C.; Lai, Y. C. Mechanical properties of high-strength pervious concrete with steel fiber or glass fiber. *Buildings*, v. 12, n. 5, p. 620, 2022. DOI: 10.3390/buildings12050620.
- [7].Machado, Á. R.; Abrão, A. M.; Coelho, R. T.; Silva, M. B. da. *Teoria da usinagem dos materiais*. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2015. ISBN 978-85-212-0846-4.

- [8].Meddah, M. S.; Bencheikh, M. Properties of concrete reinforced with different kinds of industrial waste fibre materials. *Construction and Building Materials*, v. 23, n. 10, p. 3196-3205, 2009. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2009.06.017.
- [9].Keshavarz, Z.; Mostofinejad, D. Steel chip and porcelain ceramic wastes used as replacements for coarse aggregates in concrete. *Journal of Cleaner Production*, v. 230, p. 339-351, 2019. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.05.010.
- [10].Loch, A.; Gurkewicz, R. P.; Wanderlind, A.; Piccinini, A. C.; Piva, J. H.; Antunes, E. G. P. Análise do efeito da adição de cavacos de aço nas propriedades mecânicas do concreto. *Cerâmica Industrial*, v. 28, n. 1, p. e202801, 2023. DOI: 10.4322/cerind.2024.029.
- [11].El- Sayed, T.A. Flexural behavior of RC beams containing recycled industrial wastes as steel fibers. *Construction and Building Materials*, v.212, p.27-38, 2019. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.279.
- [12].Hong, S.; Sato, Y.; Kaneko, Y.; Kimura, S. Prediction of drying shrinkage cracking of eco-efficient steel chip reinforced cementitious composite considering tensile creep. *Journal of Advanced Concrete Technology*, v.13, n.8, p.393-402, 2015. DOI: 10.3151/jact.13.393.
- [13].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.
- [14].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7211: Agregados para concreto - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. 10 p.
- [15].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 17054: Agregados – Determinação da composição granulométrica – Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- [16].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16917:2021: Agregado graúdo – Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.
- [17].Callister, W. D. Jr. *Materials Science and Engineering. An Introduction*. 7th edition. John Wiley & Sons, 2006.
- [18].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15900-1: Água para amassamento de concreto – Parte 1: Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
- [19].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15530: Fibras de aço para concreto – Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.
- [20].Menegatti, L. C.; Rocha, C. A. A. Influência do teor de pasta de cimento na permeabilidade e na resistência do concreto permeável. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 61., 2019, Fortaleza. Anais... Fortaleza: IBRACON, 2019. p. 1-15.
- [21].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16889: Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

- [22].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5739: Concreto — Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- [23].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.
- [24].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7222: Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- [25].AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C1754/C1754M:25. Standard Test Method for Density and Void Content of Hardened Previous Concrete. West Conshohocken, PA: ASTM, 2025. 3p.
- [26].AFNOR. NF-P-98-254-2: Essais relatifs aux chaussées — Mesure de la capacité de drainage des matériaux non traités. Paris: AFNOR, 1993.
- [27].Çelik, A. I.; Ozkiloglu, Y. O.; Zeybek, O.; Ozdoner, N.; Tayeh, B. A. Performance assessment of fiber-reinforced concrete produced with waste lathe fibers. *Sustainability*, v. 14, n. 19, p. 11817, 2022. DOI: 10.3390/su141911817.
- [28].ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto — Requisitos e procedimentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- [29].Toghiani, A.; Mehrabi, P.; Shariati, M.; Trung, N. T.; Jahandari, S.; Rasekh, H. Evaluating the use of recycled concrete aggregate and pozzolanic additives in fiber-reinforced pervious concrete with industrial and recycled fibers. *Construction and Building Materials*, v. 252, p. 118997, 2020. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118997.
- [30].Coelho, M.W.F.; Rocha, C.A.A. Influência do tamanho do agregado na permeabilidade e na resistência do concreto permeável. In: *Anais do 61º Congresso Brasileiro do Concreto (CBC2019)*; 2019 Out; Fortaleza, Brasil. São Paulo: IBRACON; 2019. p. 1-15. ISSN 2175-8182.